

THE ESSENCE OF PODCASTING AND LEARNING OPPORTUNITIES

Baymuratova Saltanat

Doctoral student

Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500839>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Podcasting, podcasts, foreign language learning, innovative technologies, listening, motivation, independent learning, multimedia, interactivity, authentic materials.

ABSTRACT

The article examines the role of innovative tools, particularly podcasts, in developing students' language skills. Podcasts contribute to increasing motivation, developing independence, improving listening and speaking skills, and forming intercultural competence. The history of the emergence of the term "podcasting," its definitions and classifications are reviewed, and the main types of podcasts used in foreign language teaching are highlighted: authentic, teaching, student, audio and video podcasts, screencasts, etc.

Special attention is paid to the didactic possibilities of podcasting: independence from the place and time of training, practicality, ease of use, multimedia, multifunctionality, and interactivity. Podcasts allow for the use of authentic materials, expand vocabulary, enhance phonetic skills, develop students' independence and confidence, and foster a positive attitude towards language learning. It is emphasized that the integration of podcasts into the educational process contributes to more effective and motivated foreign language learning, helps overcome language barriers, and develops communication skills.

СУТЬ ПОДКАСТИНГА И ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Баймуратова Салтанат

Докторант

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500839>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

В статье рассматривается роль инновационных инструментов, в частности подкастов, в развитии языковых навыков учащихся. Подкасты

Подкастинг, подкасты, обучение иностранным языкам, инновационные технологии, аудирование, мотивация, самостоятельное обучение, мультимедийность, интерактивность, аутентичные материалы.

способствуют повышению мотивации, развитию самостоятельности, улучшению аудитивных и разговорных умений, а также формированию межкультурной компетенции. Дается обзор истории возникновения термина «подкастинг», его определений и классификаций, а также выделяются основные виды подкастов, применяемых в обучении иностранным языкам: аутентичные, преподавательские, студенческие, аудио- и видеоподкасты, скринкасты и др.

Особое внимание уделяется дидактическим возможностям подкастинга: независимости от места и времени обучения, практичности, простоте использования, мультимедийности, мультифункциональности и интерактивности. Подкасты позволяют использовать аутентичные материалы, расширяют словарный запас, повышают фонетические навыки, развивают самостоятельность и уверенность учащихся, а также формируют положительное отношение к изучению языка. Подчеркивается, что интеграция подкастов в образовательный процесс способствует более эффективному и мотивирующему обучению иностранным языкам, помогает преодолевать языковые барьеры и развивать коммуникативные умения.

ПОДКАСТИНГТИҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОҚЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Баймуратова Салтанат

Докторант

Қарақалпақ мемлекеттік университеті

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500839>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Подкастинг, подкаст, шет тілін оқыту, инновациялық технологиялар, тыңдалым, мотивация, өз бетінше білім алу, мультимедиялық, интерактивтілік,

ABSTRACT

Мақалада оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудағы инновациялық құралдардың, атап айтқанда подкасттардың рөлі қарастырылады. Подкаст мотивацияны арттыруға, дербестікті дамытуға, аудитивті және сөйлесу дағдыларын жақсартуға, сондай-ақ мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. "Подкастинг" терминінің пайда болу тарихына, оның анықтамалары мен жіктелеріне шолу жасалып, шет тілін оқытуда қолданылатын подкасттардың негізгі түрлері: аутентикалық,

аутентикалық
материалдар.

оқытушылық, студенттік, аудио және
видеоподкасттар, скринкасттар және т.б.

Подкастингтің дидактикалық мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылады: оқыту орны мен уақытына тәуелсіздік, практикалық, пайдаланудың қарапайымдылығы, мультимедиалық, мультифункционалдық және интерактивтілік. Подкасттар шынайы материалдарды пайдалануға мүмкіндік береді, сөздік қорын молайтады, фонетикалық дағдыларын арттырады, оқушылардың дербестігі мен сенімділігін дамытады, тілді үйренуге деген оң көзқарасын қалыптастырады. Подкасттарды білім беру процесіне енгізу шет тілдерін неғұрлым тиімді және ынталандыратын оқуға, тілдік кедергілерді жеңуге және коммуникативтік дағдыларды дамытуға көмектесетіні атап өтіледі.

Использование инновационных инструментов, в частности подкастов, играет важную роль в развитии языковых навыков учащихся. Подкасты способствуют речевой активности, повышению мотивации учащихся и повышению их готовности слушать и понимать учебную литературу на иностранном языке.

Целью использования новых информационных технологий является удовлетворение потребностей современного образования в повышении эффективности обучения. Кроме того, необходимо совершенствовать навыки самостоятельного обучения, исследовательскую деятельность и творческие подходы к обучению. Подкастинг — это технология распространения аудио- или видеoinформации в Интернете, которая является одной из новых электронных образовательных технологий.

Профессионалы в области обучения иностранным языкам с помощью подкастинга работают как в Европе, так и в России, и каждый из них внес свой вклад в популяризацию и организацию научных исследований и внедрение концепций дистанционного обучения в педагогическую практику. В феврале 2004 года Бен Хаммерсли использовал термин «подкастинг» в статье в газете The Guardian [1]. В том же году Адам Карри, ведущий MTV, использовал этот термин [1]. Вскоре всемирно известная компания Apple заинтересовалась подкастами и начала реализовывать концепцию. Таким образом, слово «подкастинг» происходит от слов «iPod», что означает mp3-плеер Apple, и «передача». Тем не менее, воспроизведение подкастов на iPod не требуется. В новом Оксфордском словаре американского английского языка подкастинг называется цифровой записью радиопередачи или другой подобной программы, которая доступна для скачивания на персональный аудиоплеер в Интернете [2, с. 369]. На сайте

компания Apple подкастинг определяется как набор эпизодических программ, доставляемых подписчику через Интернет с помощью технологии RSS. Издатель или вещатель подкастов размещает эпизоды и документ XML на вебсервер для создания выпусков. Клиенты могут подключаться к подкастингу с помощью клиентских приложений, таких как iTunes, которые часто читают XML-файл и загружают новые эпизоды [3]. Под «подкастом» отечественные исследователи понимают либо отдельный аудиофайл, либо постоянно обновляющуюся серию таких файлов, распространяемых в Интернете с помощью подписки. Т.е. Подкасты можно определить как «аудиоблоги или передачи, которые публикуются в Интернете, обновляются и легко скачиваются, представляя возможность прослушивать аудиофайлы и просматривать видеопередачи не в прямом эфире, а в любое удобное время» [4, с. 24]. Согласно Степине, это определение является правильным. По мнению РВ Согласно Сысоеву, «подкаст является одним из сервисов Интернета нового поколения Веб 2.0, который позволяет пользователям сети Интернет прослушивать, просматривать, создавать и распространять аудио- и видеопередачи во всемирной сети» [5, с. 8].

Таким образом, подкаст можно определить как серию эпизодических программ; метод распространения аудио- и видеофайлов; процесс создания и распространения видеофайлов; и публикацию звуковых передач в Интернете. Как уже говорилось, подкаст — это аудио- или видеозапись на иностранном языке, которая соответствует языковому и тематическому содержанию учебной программы и размещена на сервере подкастов, чтобы их можно было использовать в процессе обучения [6, с. 192]. Подкаст отличается от обычного телевидения или радио тем, что позволяет пользователям просматривать видеопередачи и прослушивать аудиофайлы в любое удобное для них время. Просто загрузите выбранный файл на свой компьютер.

Существует достаточно много подкастов, которые отличаются друг от друга несколькими способами. В. Стенли выделяет следующие типы подкастов в области обучения иностранному языку: аутентичные подкасты — это подкасты, которые предназначены для обучения учащихся иностранному языку, которые имеют богатый опыт прослушивания аудиофайлов; преподавательские подкасты — это подкасты, которые предназначены для достижения определенных целей в области обучения иностранному языку; студенческие подкасты — это подкасты, которые предназначены для обучения студентов иностранному языку;

В. Олейник классифицирует подкасты в следующие категории: Аудиоподкасты были началом движения подкастеров. Аудиоподкасты позволяют легко записывать любую тему, которая вас и ваших слушателей интересует, в MP3-файл. Кроме того, аудиоподкасты работают с любыми компьютерами и мультимедийными устройствами. Преимуществом таких подкастов является их сравнительно небольшой размер файла, который, как правило, не превышает 10 МБ, и данные для них легко создаются.

Позднее появился видеоподкаст, который позволяет просматривать и прослушивать видеоматериалы любой тематики и направленности. Помимо

текста автор может включать звуковую и визуальную информацию. Видеоподкаст нуждается в регулярных обновлениях с предварительным анонсированием выпусков, чтобы добиться успеха в социальных сетях. Видеоподкасты требуют больше времени и тщательного планирования, чем аудиоподкасты [7, с. 156].

Скринкаст — это новое явление, которое сделало обучение в Интернете более доступным для людей. Суть скринкаста заключается в том, что действия на экране компьютера записываются с помощью специальной программы с аудиокомментариями. Это отличный инструмент для объяснения компьютерных программ. Подкасты обычно публикуются по определенной теме и с определенной периодичностью [7, с. 156].

Поскольку большинство подкастов трудно классифицировать по жанру, их можно группировать по различным категориям. Например, couplecasts (которые освещают личную жизнь авторов, обычно семей); комедийные подкасты; образовательные подкасты; радиоспектакли и радишоу; и другие категории подкастов, такие как политика, наука, здоровье, спорт, развлечения и путешествия.

Л.И. предлагает достаточно подробную классификацию подкастов. Агафонова и другие Анникова. Они классифицируют подкасты в зависимости от их технической платформы (они могут быть автономными с помощью автономного программного обеспечения или интегрированными с определенным сайтом); типа мультимедиа (они могут быть аудио- или видеоподкасты); количества авторов (подкасты, созданные одним автором, подкасты, созданные двумя или более авторами); жанра (образовательный, развлекательный, общественно-политический). Предложенная классификация подкастов отражает богатое разнообразие данной технологий и предлагает возможность применения образовательного подкаста в процессе обучения иностранному языку, поскольку образовательный подкаст позволяет решить ряд методических и дидактических задач: формирование аудитивных навыков на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет и умений понимания иноязычной речи на слух; формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков на иностранном языке; расширение и обогащение активного и пассивного словарного запаса лексикой современного иностранного языка; формирование и совершенствование грамматических навыков устной и письменной речи на иностранном языке; формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности учащихся на уроке на основе систематического использования аутентичных материалов и соблюдения принципа связи с жизнью; знакомство учащихся со страноведческими реалиями, включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка [7, с. 156].

Подкастинг может иметь дидактические возможности, основанные на основных технических и дидактических характеристиках интернет-технологии:

независимость Подкасты предназначены для прослушивания на разных этапах изучения языка, поэтому они могут значительно улучшить и разнообразить урок английского языка. Многие подкасты являются дидактическим материалом

для различных уровней изучения иностранного языка. Они включают дидактические предложения, примечания по уровню сложности, задания к отрывкам, а также рукописные и сопровождающие тексты. Когда ученики попадают в реальные условия, становится очевидно, что процесс изучения иностранного языка становится увлекательным, вдохновляющим и эффективным [8, с. 91].

Практичность. Благодаря технологии подкастинга пользователи могут регулярно добавлять в свой архив новые аудио- и видеоматериалы из Интернета. Благодаря подписке на подкасты люди могут ежедневно получать на своем компьютере актуальную информацию о различных областях жизни. Эта информация может быть использована на уроках английского языка или в другом контексте [9, с. 48].

Компетентность в медиа. Для использования подкастов технические требования очень просты: учителям нужно только скачать подкаст в нужном формате на свой компьютер или другой носитель. Этот навык имеет решающее значение для большого потенциала мотивации. Внедрение новых методов обучения и обнаружение, что учащиеся владеют техническими знаниями и способностью применять технические инновации, мотивирует их к самостоятельной работе и групповой работе [8, с. 92].

Автономия. Одним из основных преимуществ подкастов как средства обучения является возможность выбирать, как работать, когда учиться и на каком уровне. Автономная среда обучения является более эффективной, чем традиционный коммуникативный урок, если учащиеся строят условия собственного обучения на основе принципов самостоятельного обучения [9, с. 49].

Восприятие на нескольких каналах. Подкасты предоставляют студентам регулярный контент. Эти материалы состоят из текстовых материалов, фото- или видеоизображений и аудиозаписей. На одном уроке учителя могут одновременно использовать многоканальные учебные материалы. В результате это расширяет восприимчивость учащихся, помогает им понять информацию на английском языке и стимулирует устные и письменные высказывания по теме [9, с. 50].

Благодаря мобильности технических средств можно обращаться к материалам подкаста как на занятии, так и вне учебного заведения в любое время. В этом случае можно говорить о том, что образовательная среда расширяется. Доступ к подкастам за пределами классной комнаты дает возможность учиться в свободное время и работать над своими навыками восприятия, изменяя свое понимание сложных аудио-отрывков в соответствии со своими уникальными визуальными возможностями [10, с. 1812].

Мультифункциональность Система подкастинга может быть использована для развития множества видов речевой деятельности из-за ее многофункциональности. Улучшение навыков письменной и устной речи будет иметь важное значение, наряду с классическим аудированием. Подкасты также дают знания о разнообразии языка и культуры изучаемого языка в удобной для слушателей атмосфере [9, с. 51].

Эффективность Одним из компонентов работы с подкастами в классе является использование воспроизведенных материалов. Другой вопрос — создание и распространение собственных подкастов. Система подкастинга является значительным стимулом для изучения иностранных языков в контексте деятельностного подхода. Студенты используют современные информационные технологии в реальном времени для создания и распространения аудио- или видеоконтента в Интернете [10, с. 1813].

Активность. На текущем этапе развития Интернета основной идеей концепции Web 2.0 является интерактивность. Согласно этой концепции, пользователи не просто потребляют информацию, слушая, читая или просматривая, но и активно взаимодействуют с другими людьми в Интернете. Подкастинг в обучении иностранному языку, учитывая его широкие возможности для взаимодействия, как нельзя лучше влияет на интерактивность учебного процесса [8, с. 93].

Подкасты представляют собой настоящий материал, предназначенный для прослушивания на продвинутом этапе изучения языка, поэтому их методико-дидактический потенциал позволяет предложить следующие характеристики этой интернет-технологии: аутентичность (подкасты представляют настоящий материал, предназначенный для прослушивания на продвинутом этапе изучения языка); актуальность (подкасты предлагают регулярно обновляемые аудио и видеоматериалы в Интернете); компетентность в области медиа (подкасты просты в использовании, поскольку Подкасты очень полезны для обучения фонетике. Подкасты в первую очередь используются для развития произношения, потому что учащиеся любят повторять записи своей речи, слушать их снова и снова и сравнивать первый и второй варианты.

Влияние использования подкастов также было замечено на лексическое обучение. В большинстве случаев развитие словарного запаса имеет решающее значение для изучения иностранного языка. Программы подкастов могут легко включать изучение вокабуляра. Короткие, повторяющиеся и веселые истории положительно влияют на восприятие учащимися изучения английского языка, потому что они помогают им использовать новую лексику в повседневном общении и преодолевать свои сомнения в том, что им нужно говорить по-английски [11].

Следует отметить, что отношение учащихся и учителей к подкастам варьируется в зависимости от того, как они раньше работали с различными типами компьютерных технологий. Учащиеся чувствуют себя более уверенно на занятиях после просмотра подкастов и блогов дома, что положительно влияет на отношение к курсу иностранного языка.

Использование подкастов, состоящих из аудиофайлов, положительно влияет на мотивацию учащихся к обучению, поскольку подкасты помогают учащимся понять материал, который изучается на занятиях. Кроме того, всем учащимся будет полезно полностью усвоить материал, если им будет предоставлена возможность слушать их в своем собственном темпе. Подкасты также помогают

учащимся чувствовать себя более уверенными и принадлежать учебному сообществу.

Кроме того, следует отметить, что использование подкастов на занятиях по изучению иностранных языков имеет ряд преимуществ. В частности, подкасты дают учащимся своевременное представление о реальной жизни изучаемого языка и помогают им стать более самостоятельными, поскольку большинство заданий построены таким образом, что учащиеся должны вникать в работу, чтобы выполнить задание или понять смысл диалога. Кроме того, подкасты более доступны, чем учебники, поскольку подкасты имеют много определений, характеристик, классификаций и преимуществ, можно прийти к выводу, что их использование на уроках иностранного языка повышает энтузиазм и интерес учащихся к изучению иностранного языка и культуры. Кроме того, подкасты помогают учащимся развивать межкультурные коммуникативные навыки и позволяют учащимся участвовать в активном обучении и преодолевать языковые барьеры.

References:

1. Hammersley B. Procedural Skills, SketchUp and Vodcasting: Distance Teaching of Design Drawing Skills and Student Learning Autonomy [Electronic resource] / Creative Education. T.5. №12.2014. URL:
2. <https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>
3. Ажель Ю.П. Использование технологий ВЕБ 2.0 в преподавании иностранных языков // Молодой ученый. 2012. №6. С. 369-371.
4. Что такое подкастинг? [Электронный ресурс]. URL: <http://podfm.ru/topodcasters/>
5. Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе. Иркутск: ИГЛУ, 2006. С. 24
6. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Технологии Веб 2.0: Социальный сервис подкастов в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. 2009. № 6. С. 8-11.
7. Дмитриев Д.В., Мещеряков А.С. Подкасты как инновационное средство обучения английскому языку в вузе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 3 (31). С. 192-199.
8. Олейник О.В. Практический курс немецкого языка: учебно- методическое пособие. 2016. 156 с.
9. Салин Б.С. Некоторые аспекты использования подкастов в обучении английскому языку // Современные проблемы науки и образования. 2010. № 4. С. 91-93.
10. Ковалёва Т.А. Дидактический потенциал подкастов и методика их использования в дистанционной форме обучения иностранному языку // Иностранные языки в дистанционном обучении: Матер. III Междунар. науч.- практ. конф. Т. 2. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. С. 48-55.

11. Иванова С.Г. Использование подкастов для развития общекультурных компетенций при обучении иностранным // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: мат-лы Всероссийской науч.-практ. конф.; Оренбургский государственный университет. Оренбург, 2015. С. 1812-1815.
12. Fryer W.A. Podcasting as disruptive transmediation // eLearn2005: World Conference on eLearning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. 2005.